

METABOLOMIKA - MALÉ MOLEKULY S BOHATÝMI INFORMÁCIAMI METABOLOMICS - SMALL MOLECULES WITH VALUABLE INFORMATION

Matúš Prídavok^{1,2}, Eliška Ivanovová¹, David Friedecký¹

¹Laboratórium dedičných metabolických porúch, Oddelenie klinickej biochémie, Fakultná nemocnica Olomouc a Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika

²Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie laboratórnej medicíny, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

matus.pridavok@nudch.eu

SÚHRN

Metabolomika je vedný odbor skúmajúci metabolóm, čo je súbor nízkomolekulárnych metabolitov (typicky < 1500 Da). Na rozdiel od genomiky alebo proteomiky, metabolomika odráža aktuálny fyziologický a patologický stav organizmu v reálnom čase, a preto poskytuje dynamický pohľad na biologické procesy. Metabolomické experimenty sa vykonávajú v komplexných biologických maticiach, najčastejšie s využitím hmotnostnej spektrometrie a nukleárnej magnetickej rezonancie. V praxi sa uplatňujú dva hlavné analytické prístupy (necielený a cielený), ktoré produkujú rôzne množstvo dát. Nameované údaje sa vyhodnocujú univariačnými a multivariačnými štatistickými testami. V medicíne metabolomika dokáže identifikovať nové biomarkery, poskytuje lepší prístup k diagnostike a manažmentu chorôb alebo pomáha lepšie pochopiť patobiochemické mechanizmy ochorení. Okrem toho sa metabolomika uplatnila aj v iných oblastiach vedy, výskumu a praxe.

Kľúčové slová: metabolomika; hmotnostná spektrometria; nukleárna magnetická rezonancia; štatistika

ABSTRACT

Metabolomics is a field of science that studies the metabolome, the set of low-molecular-weight metabolites (typically <1500 Da). Unlike genomics or proteom-

ics, metabolomics reflects an organism's current physiological and pathological state in real time, providing a dynamic view of biological processes. Metabolomic experiments are performed in complex biological matrices, most often using mass spectrometry and nuclear magnetic resonance. In practice, two main analytical approaches (untargeted and targeted) are used, which produce different amounts of data. The measured data are evaluated using univariate and multivariate statistical tests. In medicine, metabolomics can identify new biomarkers, improve access to diagnosis and disease management, or help better understand the pathobiochemical mechanisms of disorders.

Key words: metabolomics; mass spectrometry; nuclear magnetic resonance; statistics

ÚVOD

Metabolomika je vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom metabolómu, súboru malých molekúl vznikajúcich v bunkách v rámci metabolických procesov organizmu (Lee a Banerjee, 2020). Metabolóm zahŕňa nízkomolekulárne metabolity s molekulovou hmotnosťou typicky menšou ako 1500 Da, medzi ktoré patria aminokyseliny, lipidy, sacharidy, organické kyseliny, puríny a pyrimidíny, iné biogénne molekuly a niektoré exogénne chemické látky. Zloženie metabolómu je ovplyvnené fyziologickým stavom,

genetickými faktormi a vplyvmi prostredia, vrátane stravy, liečby a črevného mikrobiómu. Metabolity sa podieľajú na kľúčových metabolických dráhach, ako sú cyklus močoviny, cyklus trikarboxylových kyselín alebo oxidácia mastných kyselín (Qiu a kol., 2023). Na rozdiel od genomiky alebo proteomiky, ktoré popisujú genetický potenciál alebo proteínovú výbavu organizmu, metabolomika odráža aktuálny fyziologický a patologický stav v reálnom čase a poskytuje dynamický pohľad na prebiehajúce biologické procesy. V oblasti medicíny získala metabolomika na význame predovšetkým vďaka možnosti identifikácie biomarkerov pre diagnostiku, prognózu a reakciu na liečbu chorôb na základe špecifických metabolických profilov (Vo a Trinh, 2024). Prvé metabolomické experimenty kvantifikujúce metabolity v biologických tekutinách boli po prvý raz uskutočnené v roku 1971 (Pauling a kol., 1971). V tom istom roku bolo prvýkrát použité vymedzenie pojmu "metabolické profilovanie" (Horning a Horning, 1971), zatiaľ čo pojem "metabolóm" sa premiérovito objavil v roku 1998 (Oliver a kol., 1998). O rok neskôr bol termín "metabolomika" opísaný ako kvantitatívne meranie dynamickej multiparametrickej metabolickej reakcie živých systémov na patofyziologické stimuly alebo genetické modifikácie (Nicholson a kol., 1999).

1. Metabolomické techniky

Metabolomický výskum sa realizuje v komplexných biologických maticiach, ako sú krv (plazma/sérum), moč, tkanivá alebo rastlinné výťažky (González-Domínguez a kol., 2017). Z tohto dôvodu je nevyhnutná adekvátna príprava vzoriek a vhodná voľba analytickej techniky, ktorá umožní rýchle a simultánne stanovenie širokého spektra metabolitov (Dwivedi a kol., 2010). Pokrytie čo najväčšej

časti metabolómu je náročné najmä vzhľadom k významnej fyzikálno-chemickej rozmanitosti malých molekúl (polárne/nepolárne, prchavé/neprchavé, kyslé/alkalické) a širokému rozmedziu koncentrácií v biologických vzorkách. V metabolomike sa najčastejšie používajú dve hlavné analytické techniky – hmotnostná spektrometria (MS) a nukleárna magnetická rezonancia (NMR). Kým MS poskytuje vysokú citlivosť a široké pokrytie metabolitov, NMR je naopak robustná, vysoko reprodukovateľná a umožňuje štruktúrnu charakteristiku a kvantifikáciu bez potreby rozsiahlej separácie. V praxi sa MS často kombinuje so separačnými technikami, predovšetkým s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC), ultra-HPLC (UHPLC), plynovou chromatografiou (GC), kapilárnou elektroforézou (CE), superkritickou fluidnou chromatografiou (SFC) alebo viacrozmernými separáciami. Voľba analytickej techniky závisí od typu biologickej matrice, dostupného objemu vzorky, koncentrácie metabolitov a požadovaného rozsahu pokrytia metabolitov (Segers a kol., 2019).

1.1 Hmotnostná spektrometria

Hmotnostná spektrometria (MS) je jedným z najpoužívanejších analytických nástrojov v metabolomike, najmä vďaka svojej vysokej citlivosti a širokému pokrytiu metabolitov. MS generuje spektrálne dáta vo forme pomeru hmotnosti k náboju (m/z) a relatívnej intenzity iónov. Aby bolo možné metabolity zachytiť, musia byť najprv ionizované. V metabolomike sa najčastejšie používajú ionizácia elektrosprijom (ESI) alebo chemická ionizácia za atmosférického tlaku (APCI), ktoré umožňujú analýzu termolabilných zlúčenín (El-Anead a kol., 2009). Pred vstupom vzorky do hmotnostného spektrometra dochádza k separačnému kroku, ktorý znižuje interferencie biologickej

Tabuľka: Porovnanie vybraných analytických techník v metabolomike

Parameter	Technika					
	NMR	HPLC-MS	UHPLC-MS	SFC-MS	CE-MS	GC-MS
Senzitivita	-	++	+++	+++	+	+++
Reprodukovateľnosť	Vysoká			Nižšia ako NMR		
Rozlíšenie	Nízke			Vyššie ako NMR		
Kvantifikácia	Nízka		Stredná			Vysoká
Objem nástreku vzorky	100-200 μ l	10 μ l	2-10 μ l	1-10 μ l	1-20 nl	1-2 μ l
Rozsah metabolitov	Polárne a nepolárne		Polárne			Prchavé polárne a nepolárne
Identifikácia metabolitov	Jednoduchá		Náročná			Jednoduchá

vzorky a umožňuje detekciu metabolitov v rôznych retenčných časoch. Najčastejšie používanými separačnými technikami sú kvapalinová (LC) a plynová (GC) chromatografia (Theodoridis a kol., 2011). Separácia je založená na odlišnej interakcii metabolitov so stacionárnou fázou, ktorá vedie k ich postupnej elúcii z chromatografickej kolóny. Retencia v kombinácii s hodnotou m/z a fragmentačnými spektrami (MS/MS) tvoria základ pre anotáciu a identifikáciu metabolitov (Alonso a kol., 2015).

1.2 Nukleárna magnetická rezonancia

Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) je založená na absorpcii energie a opätovnom vyžarovaní atómových jadier v dôsledku zmien vo vonkajšom magnetickom poli (Bothwell a Griffin, 2010). Pri analýze biologických vzoriek je najčastejšie cieľovým jadrom vodík ($^1\text{H-NMR}$) vzhľadom na jeho prirodzený výskyt v metabolitoch. NMR sa zameriava aj na uhlík ($^{13}\text{C-NMR}$) a fosfor ($^{31}\text{P-NMR}$), ktoré poskytujú dodatočné informácie o konkrétnych triedach metabolitov (Alonso a kol., 2015). NMR poskytuje spektrálne dáta umožňujúce kvantifikáciu metabolitov a informujú o ich chemickej štruktúre. Medzi hlavné výhody NMR patria vysoká robustnosť a reprodukovateľnosť, minimálna príprava vzorky a dobrá medzilaboratórna porovnateľnosť. Obmedzením je nižšia citlivosť oproti MS, čo môže viesť k detekcii menšieho počtu metabolitov. Metabolomické štúdie s vysokou priepustnosťou najčastejšie

používajú jednorozmerné merania (1D-NMR), použitie dvojrozmernej NMR (2D-NMR) je často obmedzené na charakterizáciu zlúčenín, ktoré nie je možné identifikovať pomocou 1D-NMR (Ward a kol., 2007).

2. Metabolomické prístupy

2.1 Necielený prístup

Necielená metabolomika je zameraná na komplexné porovnanie metabolických profilov medzi skupinami vzoriek s cieľom zachytiť čo najširšie spektrum metabolických zmien. Necielený prístup je agnostický – analyzuje veľké množstvo znakov bez vopred definovaného zoznamu metabolitov a potom identifikuje signály, ktoré sa štatisticky významne líšia medzi záujmovými skupinami. Tento prístup je vhodný pre objavovanie nových biomarkerov, stratifikáciu pacientov a mapovanie narušených metabolických dráh (Gertsman a Barshop, 2018). Databáza ľudského metabolómu (HMDB) obsahuje viac ako 200-tisíc metabolitov (Wishart a kol., 2021), preto je v súčasnosti veľkou výzvou necielených prístupov ich identifikácia (Lelli a kol., 2021).

2.2 Cielený prístup

Cielená metabolomika analyzuje už definované, chemicky charakterizované a biochemicky anotované metabolity. Najčastejšie sa vykonáva pomocou LC-MS/MS

Obr. 1: Porovnanie necieleného a cieľového prístupu v metabolomike

v režime MRM/SRM alebo iných selektívnych analytických stratégií, ktoré umožňujú vysokú špecificitu a senzitivitu merania. V kvantitatívnych analýzach sa používajú interné štandardy (ideálne izotopicky značené analógy) a kalibračné krivky, čo zvyšuje presnosť, robustnosť a porovnateľnosť výsledkov medzi sériami meraní (Roberts a kol., 2012). Výhodou cieľeného prístupu je vyššia analytická špecificita, jednoduchšia interpretácia a lepšia použiteľnosť v klinickej praxi, predovšetkým vo validačných štúdiách, monitorovaní vybraných metabolitov alebo vytváraní panelov biomarkerov. Cieľené prístupy sú tiež vhodné pre potvrdenie biologickej relevancie kandidátnych biomarkerov identifikovaných pomocou necieľených metód. Nevýhodou je obmedzený rozsah analyzovaných zlúčenín a riziko neidentifikovania metabolických zmien mimo definovaný panel. Príprava vzoriek v cieľených štúdiách je optimalizovaná tak, aby sa zachovali metabolity záujmu, minimalizovali sa matričné efekty a znížila sa analytická variabilita (Lelli a kol., 2021).

3. Štatistické spracovanie

Jednou z atraktívnych vlastností metabolomických experimentov je schopnosť generovať veľké množstvo premenných pri relatívne obmedzenom počte vzoriek. Takéto dáta sú často charakterizované vysokou dimenzionalitou, výraznou koreláciou medzi premennými, prítomnosťou chýbajúcich hodnôt a technickou variabilitou spôsobenou posunom signálu (driftom) alebo tzv. batch efektom. Preto je pri spracovaní metabolomických dát nevyhnutné kombinovať vhodné kroky (napr. normalizácia, transformácia, kontrola kvality a korekcia technických efektov) s adekvátnymi štatistickými metódami (Stevens, 2013). Pri hodnotení rozdielov medzi skupinami sa využívajú univariačné a multivariačné prístupy, ktoré umožňujú identifikovať asociované metabolity, zohľadniť štruktúru a korelačné vzťahy (Bartel a kol., 2013).

3.1 Univariačná analýza

Univariačné analýzy sú základné štatistické metódy, pri ktorých sa každý metabolit hodnotí samostatne vo vzťahu ku skúmanému faktoru alebo fenotypu. Voľba testu závisí od typu závislej premennej a splnenia predpokladov parametrických metód. Na porovnanie dvoch skupín sa používajú Studentov t-test, logistická regresia alebo Mann-Whitneyho U-test pri nesplnení predpokladov. Pri viac ako dvoch skupinách sa využívajú analýza rozptylu

(ANOVA) alebo neparametrický Kruskal-Wallisov test, pričom významné výsledky sa dopĺňajú o post hoc párové testy. Keďže metabolomické datasety obsahujú desiatky až stovky premenných, je nutné výsledné p-hodnoty korigovať na viacnásobné testovanie, najčastejšie kontrolou miery falošne pozitívnych výsledkov (Santamaria a Pinto, 2024).

3.2 Multivariačná analýza

Techniky multivariačnej analýzy (MVA) pracujú so všetkými premennými súčasne, umožňujú hodnotiť vzájomné vzťahy medzi metabolitmi a ich spoločný vzťah k skúmanému fenotypu. V metabolomike sa v súčasnosti používajú nesupervidované a supervidované multivariačné metódy. Medzi najčastejšie aplikované nesupervidované prístupy patrí analýza hlavných komponentov (PCA), ktorá transformuje pôvodné korelované premenné na menší počet ortogonálnych (nekorelovaných) komponentov vysvetľujúcich dominantné zdroje v dátach. PCA je v metabolomike kľúčová najmä pre exploráciu dát a kontrolu kvality, napr. pre identifikáciu odľahlých vzoriek, batch efektov alebo posunov signálov. Hoci PCA nie je primárne určená na priamu identifikáciu diskriminačných metabolitov medzi skupinami, môže pomôcť odhaliť latentnú štruktúru dát a potenciálne zdroje variability. Komponenty PCA sa často vkladajú do jednorozmerných testov ako prostriedok na korekciu skrytých nemerateľných efektov zavádzajúcich premenných, tzv. confunderov (Chen a kol., 2022).

Zo supervidovaných metód je v metabolomike široko využívaná parciálna diskriminačná analýza najmenších štvorcov (PLS-DA), ktorá vyhľadáva latentné premenné maximalizujúce kovarianciu medzi maticou prediktorov X (metabolity) a odpoveďou Y (skupina/fenotyp). Ortogonálna PLS-DA (OPLS-DA) rozdeľuje variabilitu v X na časť prediktívne súvisiacu s Y a časť ortogonálnu k Y, ktorá reprezentuje variáciu nesúvisiacu so študovaným fenotypom. Tento rozklad môže zlepšiť interpretovateľnosť modelu, avšak ortogonálne zložky nemusia nutne predstavovať iba náhodný šum a môžu zahŕňať aj systematické, technické alebo biologické vplyvy. Po vytvorení modelu PLS-DA/OPLS-DA je možné pre jednotlivé metabolity vypočítať VIP (z angl. Variable Importance in Projection), ktoré zahŕňajú ich asociáciu s prediktívnymi komponentmi. Niektoré štúdie používajú hodnotu $VIP > 1$ ako skríningové kritérium pre predvýber kandidátnych metabolitov, avšak sama o sebe nepredstavuje inferenčný

dôkaz asociácie. Z tohto dôvodu je vhodné výber potvrdiť následnými štatistickými modelmi (napr. lineárnou alebo logistickou regresiou) vrátane korekcie na merané kovariáty a viacnásobné testovanie. Vzhľadom na to, že PLS-DA/OPLS-DA sú supervidované metódy a metabolomické dáta bývajú charakterizované vysokou dimenzionalitou, je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť validácii modelu a prevencii overfittingu. Zároveň je potrebné riešiť chýbajúce hodnoty vhodnou imputáciou a urobiť kontrolu odľahlých pozorovaní, pretože extrémne hodnoty môžu významne ovplyvniť stabilitu modelu (Anwardeen a kol., 2023).

3.3 Work-flow metabolomického experimentu

Metabolomický experiment sa obvyčajne začína definovaním cieľov, špecifikáciou rozsahu merania (cieľový vs. necieľový prístup), návrhom dizajnu a zapojením odborníkov z relevantných oblastí. Výber pacientov a koncipovanie štúdie vo veľkej miere závisia od výskumnej témy, dostupnosti klinických dát a epidemiologických hľadísk. Veľmi dôležitou súčasťou celého projektu je predanalytická fáza, pretože zlý odber, manipulácia alebo skladovanie vzoriek má bezprostredný vplyv na kvalitu analytických údajov (Cuhadar a kol., 2013).

Extrakciu analytov zo vzoriek je možné vykonávať rôznymi spôsobmi: precipitáciou bielkovín, extrakciou kvapalina-kvapalina alebo extrakciou v pevnej fáze. V prípade LC-MS/MS analýzy sa do vzoriek pridáva interný štandard (IS), ktorý umožňuje monitorovať a korigovať analytickú

variabilitu vrátane vplyvu matrice. IS sa štruktúrne odlišuje od analytu, ale správa sa podobne pri meraní (napr. izotopicky značená varianta). Okrem vzoriek pacientov sa pripravujú aj kalibračné štandardy (v prípade kvantitatívnej analýzy), vzorky na kontrolu kvality (QC) a vzorky dlhodobej kontroly. Pred spustením analýzy sú dôležité randomizácia vzoriek a pravidelné zaraďovanie QC, ktoré môžu zmierniť riziko skreslenia v dôsledku posunu signálu a batch efektu (Rischke a kol., 2023). Meranie môže byť realizované cieľovým alebo necieľovým prístupom, čo ovplyvňuje veľkosť dátového súboru a úroveň identifikácie. Po meraní nasleduje spracovanie zahŕňajúce integráciu chromatografických pík, identifikáciu metabolitov a následnú transformáciu a normalizáciu dát (Ortmayr a kol., 2016). Vyhodnotenie dát obvyčajne kombinuje štatistické metódy, prístupy strojového učenia a biologickú interpretáciu (napr. analýzu metabolických dráh). Konečné výsledky je potrebné validovať, aby bolo možné kandidátne biomarkery použiť ako diagnostické alebo prognostické nástroje. Počas celej štúdie by sa mali používať opatrenia na kontrolu kvality, aby sa zvýšili spoľahlivosť údajov a dôveryhodnosť výsledkov (Rischke a kol., 2023).

4. Aplikácie metabolomiky

Od prvých metabolomických experimentov síce ubehlo už 55 rokov (Pauling a kol., 1971; Horning a Horning, 1971), metabolomika je stále relatívne nový vedný odbor. Vďaka technologickému a bioinformatickému pokroku začala výraznejšie napredovať po roku 2000 a v ostatných

Obr. 2: Work-flow metabolomického experimentu s využitím LC-MS/MS

rokoch sa stala užitočným nástrojom v rôznych odvetviach (Kell a Oliver, 2016).

V oblasti medicíny metabolomické analýzy dokážu odlíšiť príznaky ochorenia od efektu liečby v rámci tej istej biochemickej dráhy, ako aj identifikovať nové biomarkery ochorenia. Klinické metabolomické testovanie pacientov pred a po liečbe môže poskytnúť lepší prístup k diagnostike a manažmentu ochorenia, pretože liečba môže ovplyvniť diagnostickú presnosť a správna diagnóza môže zmeniť výber liečby. Klinické metabolomické testovanie môže viesť k lepšiemu pochopeniu mechanizmov ochorenia, bunkových a biochemických vplyvov, vrátane porúch metabolických dráh, čo môže v konečnom dôsledku viesť k novým alebo optimalizovaným liečebným stratégiám (Kennedy a kol., 2018).

Významné uplatnenie má metabolomika v oblasti dedičných metabolických porúch (DMP). Na komplexný metabolický profil a lepšie pochopenie patobiochemizmu bola vykonaná cieleňá metabolická štúdia u pacientov s deficitom transmembránového proteínu 70 (TMEM70), acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s krátkym reťazcom (SCAD) a kombinovaným deficitom. Okrem detekcie známych markerov obidvoch DMP boli identifikované aj iné, doteraz nepopísané metabolity – hydroxylované dlhoreťazcové acylkarnitíny, zmeny v rozvetvených aminokyselinách, prítomnosť kyseliny 2-metylglutakónovej a znížené hladiny plazmaloženov (Dobešová a kol., 2025). U pacientov s mukopolysacharidózou I. typu boli pozorované zmeny najmä v aminokyselinách zapojených do metabolických dráh arginínu, prolínu, cysteínu a glutatiónu (Tebani a kol., 2017). V štúdiu pacientov s poruchami mitochondriového dýchacieho reťazca boli najvýraznejšími nameranými metabolitmi laktát, sukcinát, 2-hydroxyglutarát, 3-hydroxyizobutyrate, 3-hydroxyvalerát, 3-hydroxy-3-metylglutarát, glycín, alanín a tyrozín (Smuts a kol., 2012).

Veľké využitie našla metabolomika v oblasti hľadania nových biomarkerov rôznych typov nádorov. Boli objavené kľúčové onkomarkery ako kyselina D-2-hydroxyglutárová (2-HG), pri gliómoch a akútnej myeloidnej leukémii (AML). Zistilo sa, že v prípade AML majú zvyšujúce sa sérové hodnoty 2-HG vplyv na kliniku a prognózu pacientov (DiNardo a kol., 2013). Medziprodukty citrátového cyklu sukcinát a fumarát boli identifikované ako onkomarkery pri určitých typoch paragangliómov a feochromocytómov (Timmers a kol., 2007), resp. hereditárnej leiomyomatózy

a renálneho karcinómu (Wang a kol., 2024). Zmeny v metabolizme lipidov, vrátane fosfocholínu, môžu poukazovať na rakovinu prostaty (Richman a kol., 2012).

Metabolomika sa uplatnila aj pri hľadaní nových biomarkerov neurodegeneratívnych ochorení ako Alzheimerova choroba (AD), Parkinsonova choroba (PD) a amyotrofická laterálna skleróza (ALS). Tieto ochorenia sa vyznačujú výraznými metabolickými zmenami, ktoré sú užitočné v skorých štádiách detekcie a diferenciálnej diagnostiky (Dubois a kol., 2023). Je známe, že metabolity glutamát, myoinozitol a fosfatidylcholín majú pri AD vplyv na poškodenie neurónov, oxidačný stres a zápalové procesy (Reveglia a kol., 2023). Pri PD sú najviac skúmanými metabolitmi dopamín, kyselina homovanilová a kyselina močová (LeWitt a kol., 2011). U ALS sú predmetom záujmu najmä kreatín, kyselina askorbová a aminokyseliny homocysteín, tyrozín a fenylalanín (Kori a kol., 2016). Hľadanie biomarkerov psychiatrických ochorení, ako sú depresia, schizofrénia, bipolárna porucha a úzkosť, sa tiež opiera o metabolomické experimenty. V súvislosti s týmito ochoreniami boli identifikované neurotransmitery serotonin, kyselina 5-hydroxyindolactová, dopamín, kyselina homovanilová a kyselina γ -aminomaslová (Vo a Trinh, 2024).

V metabolomike kardiovaskulárnych ochorení sa využívajú lipidové biomarkery, napríklad vysoké hodnoty ceramidov sú spájané s aterosklerózou alebo srdcovým zlyhaním (Choi a kol., 2021). Príčinou kardiovaskulárnych ochorení môžu byť aj iné nelipidové zlúčeniny ako trimetylamín-N-oxid (Park a kol., 2019), cholín a betaín (Millard a kol., 2016). So vznikom diabetes mellitus 2. typu a metabolického syndrómu sú na základe metabolomických analýz spájané zvýšené hladiny rozvetvených aminokyselín valínu, leucínu a izoleucínu (Andersson-Hall a kol., 2018), aromatických aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu (Luo a kol., 2020) a iných metabolitov vrátane laktátu, pyruvátu (Rabinowitz a Enerbäck, 2020), citrátu a sukcinátu (Ives a kol., 2020). Metabolomické experimenty odhalili zmeny v hladinách mastných kyselín s krátkym reťazcom (acetát, propionát, butyrát) a žľočových kyselín pri narušenom črevnom mikrobióme, ktorý je dôležitý pre metabolickú rovnováhu a funkčný imunitný systém (Visekruna a Luu, 2021).

Metabolomické testovanie nie je iba záležitosťou medicíny, táto metodika sa uplatnila aj v iných sférach - napríklad vo farmakológii pre lepšie pochopenie patobiochemizmu a liečebných postupov (Prakash a kol., 2025),

v poľnohospodárstve na zvýšenie tolerancie sucha u plodín (Raza a kol., 2025), v biotechnológii na rýchlejší a plynulejší prechod od mikrobiálnej biosyntézy k priemyselnej produkcii (Tanaka a kol., 2024), vo výžive na hľadanie biomarkerov spojených s konzumáciou potravín (De la O a kol., 2024), v environmentalistike na ekologický biomonitoring (Peng a kol., 2026), vo veterinárnej medicíne pri hodnotení zdravia hovädzieho dobytku (Zhao a kol., 2025) alebo v potravinárstve na posudzovanie originality a bezpečnosti potravín (Zhang a kol., 2024).

ZÁVER

Metabolomika je dynamicky rozvíjajúci sa vedný odbor, ktorý poskytuje jedinečný pohľad na aktuálny fyziologický stav bunky, tkaniva alebo celého organizmu. Na rozdiel od iných omických prístupov (genomika, transkriptomika, proteomika) metabolóm odráža okamžitý výsledok genotypu, regulačných mechanizmov aj vplyv vonkajšieho prostredia. Vďaka rýchlemu rozvoju analytických platforiem a pokroku v bioinformatike sa metabolomika stala neoddeliteľnou súčasťou moderného výskumu. Napriek rastúcemu počtu publikovaných biomarkerov zostávajú hlavným limitujúcim faktorom ich klinická validácia, štandardizácia analytických postupov a dostupnosť referenčných rozsahov. Hoci metabolomika čelí metodickým a interpretačným výzvam, má výrazný aplikačný potenciál v oblasti diagnostiky, personalizovanej medicíny, výživy, farmaceutického výskumu a ďalších odvetví. V budúcnosti možno očakávať narastajúci význam metabolomiky v zmysle prepojenia molekulárnych dát s funkčným stavom organizmu.

LITERATÚRA

1. Alonso, A., Marsal, S. and Julia, A. (2015) 'Analytical Methods in Untargeted Metabolomics: State of the Art in 2015', *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 3:23. doi: <https://doi.org/10.3389/fbioe.2015.00023>.
2. Andersson-Hall, U. et al. (2018) 'Higher Concentrations of BCAAs and 3-HIB Are Associated with Insulin Resistance in the Transition from Gestational Diabetes to Type 2 Diabetes', *Journal of Diabetes Research*, 2018:4207067. doi: <https://doi.org/10.1155/2018/4207067>.
3. Anwardeen, N. R. et al. (2023) 'Statistical methods and resources for biomarker discovery using metabolomics', *BMC Bioinformatics*, 24(1), p. 250. doi: <https://doi.org/10.1186/s12859-023-05383-0>.
4. Bartel, J., Krumsiek, J. and Theis, F. J. (2013) 'Statistical methods for the analysis of high-throughput metabolomics data', *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 4(5), p. e201301009. doi: <https://doi.org/10.5936/CSBJ.201301009>.
5. Bothwell, J. H. F. and Griffin, J. L. (2010) 'An introduction to biological nuclear magnetic resonance spectroscopy', *Biological Reviews*, 86(2), pp. 493–510. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1469-185x.2010.00157.x>.
6. Chen, Y., Li, E.-M. and Xu, L.-Y. (2022) 'Guide to Metabolomics Analysis: a Bioinformatics Workflow', *Metabolites*, 12(4), p. 357. doi: <https://doi.org/10.3390/metabo12040357>.
7. Choi, R. H. et al. (2021) 'Ceramide and other sphingolipids as drivers of cardiovascular disease', *Nature Reviews Cardiology*, 18(10), pp. 701–711. doi: <https://doi.org/10.1038/s41569-021-00536-1>.
8. Cuhadar, S. et al. (2013) 'The effect of storage time and freeze-thaw cycles on the stability of serum samples', *Biochemia Medica*, 23(1), pp. 70–77. doi: <https://doi.org/10.11613/bm.2013.009>.
9. De la O, V. et al. (2024) 'Exhaustive Search of Dietary Intake Biomarkers as Objective Tools for Personalized Nutrimentomics and Precision Nutrition Implementation', *Nutrition Reviews*, 83(5), pp. 925–942. doi: <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuae133>.
10. DiNardo, C. D. et al. (2013) 'Serum 2-hydroxyglutarate levels predict isocitrate dehydrogenase mutations and clinical outcome in acute myeloid leukemia', *Blood*, 121(24), pp. 4917–4924. doi: <https://doi.org/10.1182/blood-2013-03-493197>.
11. Dobešová, D. et al. (2025) 'Comprehensive metabolomic/lipidomic characterization of patients with mitochondrial ATP synthase, short-chain acyl-CoA dehydrogenase and combined variant deficiencies', *Heliyon*, 11(4), p. e42797. doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42797>.
12. Dubois, B. et al. (2023) 'Biomarkers in Alzheimer's disease: role in early and differential diagnosis and recognition of atypical variants', *Alzheimer's Research & Therapy*, 15(1), p. 175. doi: <https://doi.org/10.1186/s13195-023-01314-6>.
13. Dwivedi, P., Schultz, A. J. and Hill Jr, H. H. (2010) 'Metabolic profiling of human blood by high-resolution ion mobility mass spectrometry (IM-MS)', *International Journal of Mass Spectrometry*, 298(1-3), pp. 78–90. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijms.2010.02.007>.

14. El-Aneed, A., Cohen, A. and Banoub, J. (2009) 'Mass Spectrometry, Review of the Basics: Electrospray, MAL- DI, and Commonly Used Mass Analyzers', *Applied Spectroscopy Reviews*, 44(3), pp. 210–230. doi: <https://doi.org/10.1080/05704920902717872>.
15. Gertsman, I. and Barshop, B. A. (2018) 'Promises and pitfalls of untargeted metabolomics', *Journal of Inherited Metabolic Disease*, 41(3), pp. 355–366. doi: <https://doi.org/10.1007/s10545-017-0130-7>.
16. González-Domínguez, R., Sayago, A. and Fernández-Reca- males, Á. (2017) 'Metabolomics in Alzheimer's disease: The need of complementary analytical platforms for the identification of biomarkers to unravel the underlying pathology', *Journal of Chromatography B*, 1071, pp. 75–92. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2017.02.008>.
17. Horning, E. C. and Horning, M. G. (1971) 'Metabolic Profiles: Gas-Phase Methods for Analysis of Metabolites', *Clinical Chemistry*, 17(8), pp. 802–809. doi: <https://doi.org/10.1093/clinchem/17.8.802>.
18. Ives, S. J. *et al.* (2020) 'The effect of succinic acid on the metabolic profile in high-fat diet-induced obesity and insulin resistance', *Physiological Reports*, 8(21). doi: <https://doi.org/10.14814/phy2.14630>.
19. Kell, D. B. and Oliver, S. G. (2016) 'The metabolome 18 years on: a concept comes of age', *Metabolomics*, 12(9), p. 148. doi: <https://doi.org/10.1007/s11306-016-1108-4>.
20. Kennedy, A. D. *et al.* (2018) 'Metabolomics in the clinic: A review of the shared and unique features of untargeted metabolomics for clinical research and clinical testing', *Journal of Mass Spectrometry*, 53(11), pp. 1143–1154. doi: <https://doi.org/10.1002/jms.4292>.
21. Kori, M. *et al.* (2016) 'Metabolic Biomarkers and Neurodegeneration: A Pathway Enrichment Analysis of Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, and Amyotrophic Lateral Sclerosis', *OMICS: A Journal of Integrative Biology*, 20(11), pp. 645–661. doi: <https://doi.org/10.1089/omi.2016.0106>.
22. Lee, S. H. and Banerjee, D. (2020) 'Metabolomics and the Microbiome as Biomarkers in Sepsis', *Critical Care Clinics*, 36(1), pp. 105–113. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2019.08.008>.
23. Lelli, V., Belardo, A. and Timperio, A. M. (2021) 'From Targeted Quantification to Untargeted Metabolomics', in Zhan, X. (ed.) *Metabolomics - Methodology and Applications in Medical Sciences and Life Sciences*. IntechOpen. doi: <https://doi.org/10.5772/intechopen.96852>.
24. LeWitt, P. *et al.* (2011) 'CSF xanthine, homovanillic acid, and their ratio as biomarkers of Parkinson's disease', *Brain Research*, 1408, pp. 88–97. doi: <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2011.06.057>.
25. Luo, H.-H. *et al.* (2020) 'Plasma phenylalanine and tyrosine and their interactions with diabetic nephropathy for risk of diabetic retinopathy in type 2 diabetes', *BMJ Open Diabetes Research & Care*, 8(1), p. e000877. doi: <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2019-000877>.
26. Millard, H. R. *et al.* (2016) 'Dietary choline and betaine; associations with subclinical markers of cardiovascular disease risk and incidence of CVD, coronary heart disease and stroke: the Jackson Heart Study', *European Journal of Nutrition*, 57(1), pp. 51–60. doi: <https://doi.org/10.1007/s00394-016-1296-8>.
27. Nicholson, J. K., Lindon, J. C. and Holmes, E. (1999) "'Metabonomics": understanding the metabolic responses of living systems to pathophysiological stimuli via multivariate statistical analysis of biological NMR spectroscopic data', *Xenobiotica*, 29(11), pp. 1181–1189. doi: <https://doi.org/10.1080/004982599238047>.
28. Oliver, S. *et al.* (1998) 'Systematic functional analysis of the yeast genome', *Trends in Biotechnology*, 16(9), pp. 373–378. doi: [https://doi.org/10.1016/s0167-7799\(98\)01214-1](https://doi.org/10.1016/s0167-7799(98)01214-1).
29. Ortmayr, K. *et al.* (2016) 'Increasing selectivity and coverage in LC-MS based metabolome analysis', *Trends in Analytical Chemistry*, 82, pp. 358–366. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trac.2016.06.011>.
30. Park, J. E. *et al.* (2019) 'Differential effect of short-term popular diets on TMAO and other cardio-metabolic risk markers', *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, 29(5), pp. 513–517. doi: <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2019.02.003>.
31. Pauling, L. *et al.* (1971) 'Quantitative Analysis of Urine Vapor and Breath by Gas-Liquid Partition Chromatography', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 68(10), pp. 2374–2376. doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.68.10.2374>.
32. Peng, L., Yan, H. and Cai, Z. (2026) 'Metabolomics in environmental analysis: Applications, advances, and emerging challenges', *Trends in Analytical Chemistry*, 195, p. 118556. doi: <https://doi.org/10.1016/j.trac.2025.118556>.
33. Prakash, C., Moran, P. and Mahar, R. (2025) 'Pharmacometabolomics: An emerging platform for understanding the pathophysiological processes and therapeutic interventions', *International Journal of Pharmaceutics*, 675, p. 125554. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2025.125554>.

34. Qiu, S. *et al.* (2023) 'Small molecule metabolites: discovery of biomarkers and therapeutic targets', *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 8(1), pp. 1–37. doi: <https://doi.org/10.1038/s41392-023-01399-3>.
35. Rabinowitz, J. D. and Enerbäck, S. (2020) 'Lactate: the Ugly Duckling of Energy Metabolism', *Nature Metabolism*, 2(7), pp. 566–571. doi: <https://doi.org/10.1038/s42255-020-0243-4>.
36. Raza, A. *et al.* (2025) 'Harnessing metabolomics for enhanced crop drought tolerance', *The Crop Journal*, 13, pp. 311–327. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cj.2025.01.001>.
37. Reveglia, P. *et al.* (2023) 'A Targeted Mass Spectrometry Approach to Identify Peripheral Changes in Metabolic Pathways of Patients with Alzheimer's Disease', *International Journal of Molecular Sciences*, 24(11), p. 9736. doi: <https://doi.org/10.3390/ijms24119736>.
38. Richman, E. L. *et al.* (2012) 'Choline intake and risk of lethal prostate cancer: incidence and survival', *The American Journal of Clinical Nutrition*, 96(4), pp. 855–863. doi: <https://doi.org/10.3945/ajcn.112.039784>.
39. Rischke, S. *et al.* (2023) 'Small molecule biomarker discovery: Proposed workflow for LC-MS-based clinical research projects', *Journal of Mass Spectrometry and Advances in the Clinical Lab*, 28, pp. 47–55. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmsacl.2023.02.003>.
40. Roberts, L. D. *et al.* (2012) 'Targeted Metabolomics', *Current Protocols in Molecular Biology*, 98(1), pp. 30.2.1–30.2.24. doi: <https://doi.org/10.1002/0471142727.mb3002s98>.
41. Santamaria, G. and Pinto, F. R. (2024) 'Bioinformatic Analysis of Metabolomic Data: From Raw Spectra to Biological Insight', *BioChem*, 4(2), pp. 90–114. doi: <https://doi.org/10.3390/biochem4020005>.
42. Segers, K. *et al.* (2019) 'Analytical techniques for metabolomic studies: a review', *Bioanalysis*, 11(24), pp. 2297–2318. doi: <https://doi.org/10.4155/bio-2019-0014>.
43. Smuts, I. *et al.* (2012) 'Disclosure of a putative biosignature for respiratory chain disorders through a metabolomics approach', *Metabolomics*, 9(2), pp. 379–391. doi: <https://doi.org/10.1007/s11306-012-0455-z>.
44. Stevens, J. R. (2013) 'Statistical methods in metabolomics', in Weimer, B. C. and Slupsky, C. (eds) *Metabolomics in Food and Nutrition*. Woodhead Publishing, pp. 44–67. doi: <https://doi.org/10.1533/9780857098818.1.44>.
45. Tanaka, K. *et al.* (2024) 'Metabolomics-based development of bioproduction processes toward industrial-scale production', *Current Opinion in Biotechnology*, 85:103057. doi: <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2023.103057>.
46. Tebani, A. *et al.* (2017) 'Urinary metabolic phenotyping of mucopolysaccharidosis type I combining untargeted and targeted strategies with data modeling', *Clinica Chimica Acta*, 475, pp. 7–14. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cca.2017.09.024>.
47. Theodoridis, G., Gika, H. G. and Wilson, I. D. (2011) 'Mass spectrometry-based holistic analytical approaches for metabolite profiling in systems biology studies', *Mass Spectrometry Reviews*, 30(5), pp. 884–906. doi: <https://doi.org/10.1002/mas.20306>.
48. Timmers, H. J. L. M. *et al.* (2007) 'Clinical Presentations, Biochemical Phenotypes, and Genotype-Phenotype Correlations in Patients with Succinate Dehydrogenase Subunit B-Associated Pheochromocytomas and Paragangliomas', *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 92(3), pp. 779–786. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2006-2315>.
49. Visekruna, A. and Luu, M. (2021) 'The Role of Short-Chain Fatty Acids and Bile Acids in Intestinal and Liver Function, Inflammation, and Carcinogenesis', *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 9:703218. doi: <https://doi.org/10.3389/fcell.2021.703218>.
50. Vo, D.-K. and Trinh, K. T. L. (2024) 'Emerging Biomarkers in Metabolomics: Advancements in Precision Health and Disease Diagnosis', *International Journal of Molecular Sciences*, 25(23), p. 13190. doi: <https://doi.org/10.3390/ijms252313190>.
51. Wang, L. *et al.* (2024) 'A new missense mutation c.1240A>G in fumarate hydratase gene leads to uterine leiomyoma associated hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer (HLRCC) syndrome in Chinese', *Translational Oncology*, 45, pp. 101963–101963. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tranon.2024.101963>.
52. Ward, J. L., Baker, J. M. and Beale, M. H. (2007) 'Recent applications of NMR spectroscopy in plant metabolomics', *FEBS Journal*, 274(5), pp. 1126–1131. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1742-4658.2007.05675.x>.
53. Wishart, D. S. *et al.* (2021) 'HMDB 5.0: the Human Metabolome Database for 2022', *Nucleic Acids Research*, 50(D1), pp. D622–D631. doi: <https://doi.org/10.1093/nar/gkab1062>.
54. Zhang, S. *et al.* (2024) 'Foodomics as a Tool for Evaluating Food Authenticity and Safety from Field to Table: A Review', *Foods*, 14(1), p. 15. doi: <https://doi.org/10.3390/foods14010015>.
55. Zhao, X., Tsermoula, P. and Khakimov, B. (2025) 'Applications of metabolomics in cow health assessment', *Metabolomics*, 21(6), p. 159. doi: <https://doi.org/10.1007/s11306-025-02364-7>.